

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПТОВЫХ ЦЕН НА РОССИЙСКИЕ ТОВАРЫ НА РЫНКАХ СРЕДНЕЙ АЗИИ В СЕРЕДИНЕ XIX ВЕКА.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8031291>

Пустовая Елена Сергеевна

*Старший преподаватель кафедры История Узбекистана Ташкентского
Государственного Педагогического Университета им. Низами.*

e-mail:elpustovaya@mail.ru

Аннотация.

В статье приводятся цены на оптовые российские товары на городских оптовых рынках Ташкента, Коканда, Бухары и ряда мелких городов Средней Азии.

Ключевые слова и фразы.

Торговля, Туркестан, экономика, финансы, налоги, цены, оптовая торговля.

Ввозили в Среднюю Азию большое количество самых разнообразных товаров. Товары, которые ввозились в данный регион, были подвержены более сильным ценовым колебаниям.

В первые годы после установления российской власти, когда караваны приходили нерегулярно и многие купцы боялись ехать в неизведанный для них край, цены стояли высокие. Все зависело от того, какую цену поставит сам купец, поскольку конкуренции особой не было. “Можно было привозить в Ташкент дешевый, а подчас и бракованный товар и сбывать его здесь за непомерно высокую цену”⁸⁶. Впоследствии, когда караваны стали приходить чаще, цена снизилась.

Однако она продолжала оставаться дорогой по отношению к другим областям, поскольку, например сахар стали поставлять через Кавказ. Соответственно он продавался в Бухаре дешевле, чем в Самарканде и Ташкенте⁸⁷. В 1866 году цена за пуд сахара в Бухаре и Ташкенте колебалась в пределах 12 – 13 рублей, а в Форте № 1 и Копале доходила до 16 – 18 – 24 рубля за пуд. В 1871 году в Бухаре сахар стоил – 10 р. сер. (50 тенег) за пуд большой головки – 10 р. 40 к. (52 тенгги) за пуд мелкой головки⁸⁸, в Коканде –

⁸⁶ Туркестанские ведомости. 1874. 14 мая. № 19.

⁸⁷ М. А. Терентьев. Россия и Англия в борьбе за рынки. СПб. 1876. С. 44.

⁸⁸ Туркестанские ведомости. 16 августа. 1871. № 29.

12 р. 35 к. (3,25 тилли) за пуд⁸⁹, в Катта – Кургане – 14 р. за пуд⁹⁰, в 1872 цена почти сравнялась, в Бухаре сахар стоил – 10 – 11 р. за пуд⁹¹, в Коканде -11 р.⁹²

В Ташкенте вообще цена за все эти годы не превышала 14 рублей, наиболее высокими в Ташкенте были цены в 1872 – 1873 годы, затем цена стала потихоньку снижаться и к 1890 м годам снизилась до 9 рублей. В 1871 – 1874 годы цена на пуд сахара за наличный расчет колебалась в пределах от 10 р. 50 к. до 12 р. 75 к.

В эти же годы цены кредит или обмен составляли от 11 р. до 14 р., разница зависела от условий и сроков кредита.

Сахарный песок пользовался меньшим спросом, и его цена все эти годы колебалась в пределах двух рублей. Из приведенной таблицы видно, что 29.05.1872 - цена в Ташкенте была 10 р. за пуд⁹³, в январе 1877 она равнялась 8 р. за пуд⁹⁴. Оптовые цены на сахар песок также менялись в течении года, в зависимости от прихода каравана, в цены резко поднялись в 1871 – 1872 годы, а затем она стала снижаться.

Цены на сахар песок, отпускаемый в кредит были соответственно дороже, и хотя она колебалась в зависимости от сезона, в целом продолжала оставаться на прежнем уровне:

Таблица

Цены на сахар в Ташкенте.

Дата	Место	Цены – сахарный песок – кредит, на срок 8 пудов
1.05.187	Ташкент	за 8 пудов, в кредит – 83 р. 60 к. ⁹⁵
4.09.187	Ташкент	сахарный песок – 95 р. за 8 пудов в кредит. ⁹⁶
2.10.187	Ташкент	сахарный песок – 9 р. 74 к. за пуд на срок. ⁹⁷
4.12.187	Ташкент	Сахарный песок - 79 р. 80 к. на срок за 8 пудов ⁹⁸
2.01.187	Ташкент	сахарный песок – кредит – 83 р. 80 к. 8 пудов ⁹⁹

⁸⁹ Туркестанские ведомости. 16 августа. 1871. № 29.

⁹⁰ Туркестанские ведомости. 21 февраля. 1872. № 8.

⁹¹ Туркестанские ведомости. 7 февраля. 1872. № 6.

⁹² Туркестанские ведомости. 7 февраля. 1872. № 6.

⁹³ Туркестанские ведомости. 5 июня. 1872. № 22.

⁹⁴ Туркестанские ведомости. 22 февраля. 1877. № 8.

⁹⁵ Туркестанские ведомости. 8 мая. 1872. № 18.

⁹⁶ Туркестанские ведомости. 25 сентября. 1873. № 38.

⁹⁷ Туркестанские ведомости. 30 октября. 1873. № 43.

⁹⁸ Туркестанские ведомости. 18 декабря. 1873. № 50.

⁹⁹ Туркестанские ведомости. 15 января. 1874. № 3.

12.02.18	Ташкент	сахарный песок кредит – 82 р. 65 к. за 8 пудов ¹⁰⁰
----------	---------	---

Так же есть единичные данные о более поздних датах, в 1873 году в Ташкенте сахар крупноголовый стоил 3,75 червонцев, мелкоголовый – 5 и 5,25 червонцев за пуд¹⁰¹, в июне 1875 – 51,5 – 54 тенги¹⁰², а февраль 1884 сахар оценивался в 96 к. за 3 фунта.

Леденцы и конфеты в Ташкенте так же стоили в 1871 – 1877 годы в пределах 10 – 13 рублей, самой высокой цена была с мая 1872 по июль 1873, она колебалась в пределах 12 р. – 14 р. 50 к. за пуд, затем она стала снижаться, летом 1874 года цена составляла – 11 р. 50 к., летом 1876 года от 8 р. до 9 р. за пуд. К 1890 годам их цена продолжала оставаться в среднем 8

Не особенно отличались и цены по остальным регионам, в 1862 за пуд – леденца в Туркестанском крае платили 50 тенег¹⁰³, в 1866 в Форте № 1 конфеты абрикосовые шли по 50 к., карамель – 40 к., шоколад – 1 р. за фунт¹⁰⁴, 16.08. – 1.10.1871 в Катта-Кургане за пуд леденца давали - 1р 80 к.¹⁰⁵, в 1875 году в Бухаре карамель стоила 37 тенег, леденец – 47 тенег,¹⁰⁶

В Коканде так же были цены схожие с Ташкентскими, они так же в 1871 – 1872 годы колебались в пределах 10 р. 80 к. – 11 р. 40 к.

Таблица

Цены на сахар и леденцы в Ташкенте.

3.10.1871	Коканд	леденец – 10 р. 80 к., конфеты – 11 р. за пуд. ¹⁰⁷
1 – 4.09. 1871	Коканд	леденец – 11 р., конфеты – 11 р. 50 к. за пуд. ¹⁰⁸
26.09.1871	Коканд	Сахар и леденец – 11 р. 40 к. за пуд. ¹⁰⁹
19 – 24.10. 1871	Коканд	леденец и конфеты 11 р. за пуд. ¹¹⁰
3.02.1872	Коканд	конфеты – 10 р. 80 к. за пуд. ¹¹¹

¹⁰⁰ Туркестанские ведомости. 19 февраля. 1874. № 8.

¹⁰¹ Биржевые ведомости. 1873 № 198.// Туркестанский сборник Т. 45. с. 178.

¹⁰² Туркестанские ведомости. 24 июня. 1875. № 25.

¹⁰³ Казалинский М. Средняя Азия. № 129.// Туркестанский сборник т. 6. с. 41

¹⁰⁴ Очерки внутренней торговли Киргизской степи. Сборник сведений по Министерству финансов. 1867. № 8 и № 9. // Туркестанский сборник Т. 5 . с. 323.

¹⁰⁵ Туркестанские ведомости. 21 февраля. 1872. № 8.

¹⁰⁶ Стремоухов ... с. 665.

¹⁰⁷ Туркестанские ведомости. 11 октября. 1871. № 37.

¹⁰⁸ Туркестанские ведомости. 20 сентября. 1871. № 34.

¹⁰⁹ Туркестанские ведомости. 4 октября. 1871. № 36.

¹¹⁰ Туркестанские ведомости. 1 ноября. 1871. № 40.

¹¹¹ Туркестанские ведомости. 7 февраля. 1872. № 6.

Крупный товароборот составляли различные сорта кож и шерсти. Наиболее покупаемыми были юфть, меши и выросток. Ввозимые кожи из России в Ташкенте и Бухаре продавали в основном оптом по 10 и по 100 штук, цена их так же зависела от сорта и времени года, т.е. когда приходили караваны с товаром из России, цена падала и наоборот весьма поднималась, когда долго не было привоза товаров.

Наиболее дешевой была кожа меши, цены на нее почти не изменились в течении этого периода, она стабильно колебалась в пределах 28 – 30 р. за 100 шт. в 60-е годы, в 1871 году, в 1872 году наблюдается скачок цен в пределах 34 р. – 40 р., затем цена опускается до прежнего уровня.

Цена на юфть в Бухаре в период 1868 года находилась в пределах от 24 р. до 80 р. за 10 шт., в Ташкенте же в эти годы цена была от 50 р. до 100 р., в среднем она составляла 60 – 70 р., в 1873 – 1876 годы цена еще более выросла и средняя цена стала 80 – 90 р.

Цены выросток в Ташкенте в период с 1871 по 1874 годы менялись в пределах от 50 р. до 90 р. за 100 шт., цены на нее были наибольшими зимой и опускались летом.

Большую статью привоза из России составляли разнообразные строй металлы: железо разных сортов, сталь, медь, олово.

Листовое железа, как все оптовые товары в караван – сарае продавали на вес, пудами и верблюдами. В 1871 – 1874 годы в Ташкенте, цена за наличный расчет на него держалась от 76 р. до 83 р. 60 к. за верблюда, в январе 1877 года за верблюда давали 53 р. 20 к., оптовая цена за пуд так же несколько снизилась, в августе 1871 года оно стоило 5 р. 75 к. за пуд, август 1876 года - 4 р. 50 к. – 5 р.

Полосковое и прутковое железо так же держалось в 1871 – 1872 годы на одном уровне – 53 р.– 57 р. за верблюда, затем уже в 1874 году его цена стала постоянно снижаться и к 1876 году она опустилась до: железо полосковое – 43 р., прутковое – 38 р. за верблюда¹¹² эта динамика хорошо представлена на приведенной ниже диаграмме:

Рисунок

¹¹² Туркестанские ведомости. 17 августа. 1876. № 32.

По областям нам известны цены на железо в пудах, оптовых цен за верблюда товара весьма мало. Например, 4.09.1871 - в Коканде железо прутовое и полосковое стоило - 53 р. за верблюда¹¹³, 17.07.1874 - в Коканде - железо прутовое - 12 тилли (45 р. 60 к.), полосковое - 11 тилли (41 р. 80 к.), листовое - 20 тилли (76 р.) за верблюда¹¹⁴, в августе 1874 года в Кулабе и Бухаре - железо - 20 тилли (76 р.), сталь - 24 тилли (91 р. 20 к.) за верблюда¹¹⁵. Как видно цены и в Ташкенте и Бухаре и Коканде в указанные даты на листовое, прутовое и полосковое железо практически одинаковые.

По областям же цены на железо за пуд были дешевле:

Таблица

Цены на железо по областям.

Дата	Место	Цены - железо - области
1862	Копал	железо 5 р. - 5 р. 50 к. за пуд ¹¹⁶
1866	Туркестанский край	железо через Персию 5 р. - 6 р. напрямую - 3 р. 50 к. - 4 р. сер. за пуд, ¹¹⁷

¹¹³ Туркестанские ведомости. 20 сентября. 1871. № 34. Там же.

¹¹⁴ Туркестанские ведомости. 30 июля. 1874. № 30.

¹¹⁵ Туркестанские ведомости. 13 август. 1874. № 32.

¹¹⁶ Город Копал В 1862 году.// Туркестанский сборник ... т. 14. 1869. с. 195.

1-16.05. 1871	Самарканд	Железо резное 3 р. 20 к. до 4 р. ¹¹⁸
16.05.1871	Катта-Курган	Железо – 2 р. 60 к. ¹¹⁹
18.08-1.11 1871	Катта-Курган	Железо обыкновенное – 4 р., листовое – 3 р. 60 к. ¹²⁰
март 1872	Ургут	Железо 3 р. 60 к. – 4 р. за пуд ¹²¹
март 1872	Пенджикент	Железо 3 р. 60 к. – 4 р. за пуд ¹²²

Оптовые цены на олово в Ташкенте, так же были неизменны в 1872 – 1874 годы, они изменялись в пределах – 26 р. 60 к. за наличные, - 28 р. 50 к. в кредит за пуд¹²³ (1.05.1872) до - 22 р. 80 к. за пуд¹²⁴ за наличные (12.03.1874) и - 24 р. 70 к. за пуд в кредит¹²⁵ (2.01.1874), в 1876 – 77 годы цена снизилась до 15 р. за верблюда.

Цены на медь и медную проволоку в 1871 – 1874 году оставалась весьма высокой и заметно не снижалась, хотя цены по регионам заметно ниже, чем в Ташкенте.

О других металлах у нас почти нет сведений, известно лишь в 60е гг. в Ташкенте и Коканде свинец продавался 3 р. – 4 р. за пуд¹²⁶, 1870 году в Туркестанском крае латунь была от 80 до 85 тенег¹²⁷.

Металлы привозили не только как сырье, но готовыми изделиями. В основном это была посуда: самовары, котлы, казаны. Оптовые цены на них в Ташкенте так же зафиксировал Ташкентский ярмарочный комитет. Чугунные котлы продавали на вес, в 1871 – 1873 годы их цена была от 41 р. до 47 р. за верблюда, разница за наличные деньги и в кредит составляла 2 – 4 рубля. В 1874 году средняя цена за верблюда составляла 43 рубля, а к 1876 – 1877 годам она снизилась до 38 рублей

Самовары тоже продавали на вес, но их цена еще и различалась в зависимости от размера. К концу 70-х годов их цена тоже снизилась, в 1871 году продавали самовары большие 37 р. - 38 р. 60 к., маленькие - 26 р. 60 к., в 1876 году самовары большие стоили - 32 р., маленькие - 22 р. Цена на

¹¹⁷ Там же. с. 275

¹¹⁸ Туркестанские ведомости. 14 мая. 1871. № 20.

¹¹⁹ Туркестанские ведомости. 14 июля. 1871. № 20.

¹²⁰ Туркестанские ведомости. 21 февраля. 1872. № 8.

¹²¹ Туркестанские ведомости. 6 марта. 1872. № 10.

¹²² Туркестанские ведомости. 6 марта. 1872. № 10.

¹²³ Туркестанские ведомости. 8 мая. 1872. № 18.

¹²⁴ Туркестанские ведомости. 26 марта. 1874. № 13.

¹²⁵ Туркестанские ведомости. 15 января. 1874. № 3.

¹²⁶ Поездка в Западную часть Небесного хребта (Тянь-Шаня) или Цунь-Линь древних китайцев от западных пределов Занлийского края до Ташкента Н.А.Северцева. Из записок Р.Г.О. т.1.// Туркестанский сборник т. 15. с. 45

¹²⁷ Путешествие Костенко. СПб. 1871.//Туркестанский сборник ... т. 32. с. 339.

кунганы, как и на другие товары была самой высокой в 1871 – 1872 годы, она колебалась в пределах 64 р. – 95 р., в 1873 - 1874 году цена находилась на уровне 64 р. – 74 р., как видно нижняя цена оставалась на одном уровне, наибольшая цена, за обмен или кредит постепенно снижалась.

В оптовой продаже были и свечи, привозимые из России. Как и на другие товары, их цена была самой высокой в начале 70-х годов, затем она начала постепенно снижаться.

Рисунок

По другим регионам сведения о оптовых ценах ограничены, в 1866 в Форте № 1 сальные свечи продавали по 6 р. за пуд¹²⁸, в Самарканде в период 1-16.05 1871 года свечи были по 10 р. за пуд¹²⁹, в Ката – Кургане 1-16.05 1871 – 12 р. 40 к. за пуд¹³⁰, и в Бухаре на 10.08 1871 – зафиксирована цена -80 тенег - 16 р. сер. за пуд¹³¹. Эти данные не дают нам возможности проследить ценовую динамику оптовой торговли на свечи по областям, но мы однозначно видим, что цены в Ташкенте были намного выше.

И естественно большую часть оптовой привозной торговли в Средней Азии представляли мануфактурные изделия Российских фабрик.

¹²⁸ Очерк внутренней торговли Киргизской степи. Сборник сведений по Министерству финансов. 1867. № 8-9.//Туркестанский сборник...т. 5. с. 323.

¹²⁹ Туркестанские ведомости. 14 июля 1871. № 20.

¹³⁰ Туркестанские ведомости. 14 июля 1871. № 20.

¹³¹ Туркестанские ведомости. 16 августа 1871, №29,

Одной из самых востребованных тканей являлся ситец, он был представлен самыми образцами самых разных фабрик: Третьякова, Посылина, Ушакова, Морозова, Зубова, Баранова и других, их ситцы отличались рисунками и качеством, что соответственно отражалось на их цене. Самый дешевый был простой ситец, его цена за кусок (50 аршин) в 1871 – 1877 годы в Ташкенте постоянно менялась лишь в пределах от 5 р. до 6 р. независимо от того чьего они производства.

Наиболее дорогим был ситец пунцового цвета, в 1871 – 1872 годы его цена держалась на уровне 14 р. – 15 р. за кусок, а в 1871 году 20 ноября, в связи с приходом каравана из России и привозом нового товара, его цена поднялась до рекордной отметки – 17 р. за кусок¹³². С 1872 года его цена стала понемногу снижаться, в 1873 – 1874 годы она менялась в пределах 13 р. – 14 р., к 1876 – 1877 годам цена опустилась до 11 р. – 12 р.

Тик разных фабрик, в оптовой торговле продавался кусками по 40 аршин, цены на него так же зависели от качества и того чьего он производства, в 1871 – 1872 годы цена была в пределах от 6 р. до 15 р., однако разница в ценах в пределах недели составляла 6 – 7 рублей. В 1872 году цены были от 5 р. до 15 р., к 1876 году наивысшая цена опустилась до 13 р.

Российская бязь, так же как и другие ткани в 1871 – 1874 годы держалась в цене на более высоком уровне 11 р. – 14 р. за кусок, в пределах недели разница в цене была около 2 рублей, к 1877 году она опустилась до 5 рублей

В Коканде оптовые цены на мануфактурные товары были почти такие же, разница была в пределах одного рубля, какие - то ткани были дороже в Ташкенте, какие - то в Коканде.

В Бухаре все эти годы оптовые цены были немного ниже, чем в Ташкенте, с конца 60-х годов к концу 70-х годов цены на российские ткани снизились с 28 до 22 тенга.

Таким образом, оптовая цена на российские товары в 60 – 70 е годы XIX века, главным образом зависела от прихода караванов, и сезонного спроса товаров.

¹³² Туркестанские ведомости. 1871. 29 ноября. № 44.